

Guida al controllo e alla modifica degli attributi geometrici e alfanumerici relativi alle asseverazioni come da allegato C alla legge Regionale 50/2021

Ottobre 2022

Autori:

S. Romanelli*, N. Sabatini**, Y. Giambastiani**, R. Giusti**, S. Cecchi**, L. Bottai*, A. Del Piccolo**, D. Pellegrini**, L. Innocenti**

* Consorzio LaMMA, **CNR IBE

Introduzione	3
Accesso al portale di editing	3
Accesso dal portale regionale della Difesa Suolo	3
Accesso diretto da Web	5
Il WebGis	7
Barra delle icone	7
Home	8
Layer	8
Info	10
Edit	10

Selezione	11
Localizzazione	11
Geolocalizzazione	12
Misura	13
Permalink	13
Tabella degli attributi alfanumerici	14
Guida all'editing del layer "Istruttorie tab. C lr 50/2021"	15
Ricerca dell'asseverazione	15
Zoom e pan	15
Localizzazione del punto	17
Localizzazione attraverso la tabella degli attributi	18
Editing degli attributi alfanumerici e/o della geometria	21
Caso di editing attraverso il punto geometrico	21
Caso di editing attraverso la tabella alfanumerica	23
Editing	23
Campi dipendenti, modificati automaticamente	24
Campi coordinate e geometria	24
Campo Corpo Idrico da GIS	26
Campi Esiti Istruttoria e Scheda Controllata	26
Legenda del layer delle Istruttorie	27
Campo Navigatore	28
Eventuali errori di Editing	28
Stampa del layer "Istruttorie tab. C lr 50/2021"	31
Export del layer "Istruttorie tab. C lr 50/2021" e cambio stile	33

Introduzione

Questo documento rappresenta la guida di riferimento per accedere al portale di editing dei dati alfanumerici e/o geometrici degli scarichi segnalati e riportati nell'allegato C della Legge Regionale 50/2021 e per il loro controllo ed eventuale modifica.

Tutti gli esempi fanno riferimento al Genio Civile Toscana Nord, ma sono ovviamente uguali per ciascun altro Genio Civile della Regione Toscana.

Accesso al portale di editing

Ci sono 2 modi principali per poter accedere ai progetti WebGis che permettono il controllo e l'eventuale editing dei dati di base delle asseverazioni presenti nell'allegato C della Legge Regionale 50/2021.

Accesso dal portale regionale della Difesa Suolo

Una volta effettuato l'accesso al geoportale regionale della Difesa Suolo come utente `gc_occupazioni` ([MapStore](#)) si accede al progetto "Occupazione Demanio Idrico"

Da qui è possibile scegliere il progetto di editing da aprire cliccando sul nome del Genio Civile di riferimento usando il widget posto in basso sulla destra e indicato dalla freccia rossa nell'immagine successiva.

Una volta cliccato sul nome del Genio Civile si accede alla pagina di login

e una volta inserite le credenziali si arriva al progetto di editing

Accesso diretto da Web

Andare alla pagina web <https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/rt> e utilizzare il bottone di login posto in alto a destra e indicato dalla freccia rossa nell'immagine sottostante

Appare la maschera di login

In questo caso una volta effettuato il login, non si va direttamente all'interno del progetto ma in una "Home page" dove sono riportate tutte le "Card" dei progetti a cui può accedere l'utente. Nel nostro caso, e almeno per ora, un solo progetto (diverso a seconda dell'appartenenza a un diverso ufficio del Genio Civile).

una volta cliccato su Carica la mappa si entra nel progetto di editing.

Il WebGis

Nell'immagine successiva è possibile notare le 7 aree che appaiono al momento del login

1. barra delle icone - permette di attivare o disattivare vari tools
2. area della TOC dei layers, ovvero dove si possono accendere o spengere i diversi layers e le mappe di sfondo
3. Area della mappa - dove vengono visualizzati i diversi layer, che possono essere in alcuni casi interrogati e in un caso ("Istruttorie tab. C lr 50/2021") essere modificato
4. Area di login - Amministrazione è in pratica disabilitato
5. Localizzazione - permette di ricercare per "Codice Scarico Gestore" o per nome del corso d'acqua. Viene visualizzato al momento del login può essere nascosto dalla barra delle icone
6. Barra degli zoom e del PAN - discussa in dettaglio nel paragrafo Zoom e PAN riguardante l'editing
7. Overview dell'area di mappa all'interno dell'area di competenza del Genio Civile

Barra delle icone

In relazione alla immagine soprastante e ai punti svolti, questo capitolo comprende oltre al punto 1, anche la descrizione dei punti 2 e 5. I punti 3 e 4 non hanno bisogno di spiegazione, mentre i punti 6 e 7 sono spiegati approfonditamente nel paragrafo "Ricerca dell'asseverazione"

Home

Esce dal progetto tornando alla pagina di home iniziale dell'utente già vista nel paragrafo "Accesso diretto al web". Da qui si può tornare al progetto cliccando su "Carica la mappa"

Layer

Attivata

Spenta

Questa icona è di fondamentale importanza perché mostra o nasconde la TOC (Table of Content) dei layer. All'apertura del progetto è attivata in automatico e quindi la TOC dei layer è mostrata di default.

Nel riquadro rosso, nell'immagine sopra, l'icona più grande serve per nascondere la TOC ed ha quindi lo stesso effetto di cliccare sull'icona layer. Le icone più piccole servono per mostrare o nascondere contemporaneamente le legende dei diversi layer (la freccia sulla sinistra del nome di ciascun layer apre/chiude la legenda del layer). L'icona con lente di ingrandimento permette invece di ritornare alla massima estensione della mappa.

Cliccando sul piccolo riquadro di ogni layer è possibile accenderlo (X sul quadratino) o spengerlo.

Cliccando su un oggetto nella mappa, a seconda del layer, e se il layer è acceso o meno, si può ottenere la maschera degli attributi alfanumerici

Il layer CTR espone la Carta Tecnica regionale recuperandola direttamente dai server della regione. Più in basso ("Layer di base") è invece possibile impostare una mappa di sfondo, scegliendola tra OpenStreetMap, Google Satellite Hybrid o le Ortofoto della Regione Toscana a 20 cm. di risoluzione.

La CTR avendo lo sfondo trasparente può essere sovrapposta a una mappa di sfondo e per questo si trova nella TOC dei layer e non tra le immagini di sfondo

Ad esempio nell'immagine sopra la CTR è sovrapposta alle ortofoto a colori del 2019 della Regione Toscana, e contemporaneamente al layer delle istruttorie e al reticolo idrologico della regione, revisione 2021. La scala di rappresentazione è di 1:2500

Info

Cliccando su questa icona, al posto della TOC dei layer appaiono alcune informazioni sul progetto, tra cui il link per visualizzare gli strati come WMS su un normale Desktop GIS (necessita della password usata per il login)

Edit

Questa icona ha per noi un'unica funzionalità descritta subito sotto, infatti il suo scopo è di aggiungere nuovi elementi ai layer editabili. Nel caso specifico il layer "Istruttorie tab. C lr 50/2021" è modificabile, ma non è possibile aggiungere nuovi elementi e quindi inutilizzabile a tale fine.

Può servire nel caso un dato sia in editing attivo e la form di editing per qualche motivo è nascosta allora questa icona diventa di colore verde e basta cliccarci per scoprire nuovamente la maschera di editing

Selezione

Questo strumento è messo di default dal progetto. Non ha molto senso nel progetto attuale, comunque può essere usato per esportare un set di dati ad esempio selezionati con un cerchio. Il tool si posiziona dove all'apertura del progetto è posto il tool di localizzazione dei dati

I dati selezionati possono quindi essere esportati in diversi formati tra cui lo shape file. L'icona con la matita con sfondo blu permette di scegliere la forma geometrica per la selezione mentre le icone in basso permettono di aggiungere - rimuovere record alla selezione corrente, deselegionare tutti i record selezionati (Icona a stella), filtrare i soli dati selezionati (ovvero nascondere i dati non selezionati), invertire la selezione e infine esportare la selezione.

Localizzazione

Attivata

Spenta

Questo tool permette di localizzare i dati del layer "Istruttorie tab. C lr 50/2021" sulla mappa, zoomando sul record ricercato. Il suo uso

viene spiegato approfonditamente nel paragrafo "Ricerca dell'asseverazione"

Geolocalizzazione

Questa icona apre il pannello del GPS che si posiziona al posto di Localizzazione. Molto utile quando usato in campo per ad esempio controllare la distanza da una asseverazione da visionare.

Cliccando su "Inizio" (può darsi che il browser richieda la conferma di accesso alla posizione) la mappa si centra sul punto della terra in cui si trova il device. "Centra" permette di posizionare il punto GPS al centro della mappa.

Nell'immagine sopra è stato attivato il GPS. La mappa di sfondo è data dalle ortofoto della Regione Toscana del 2019. E' acceso lo strato del "Reticolo 2021". Il layer del "Genio Civile Valdarno Superiore" è reso opaco al 60% in maniera tale da vedere meglio il cerchio azzurro centrale che rappresenta la posizione. Nel box del GPS oltre alle coordinate il LatLong è restituita la stima dell'errore di posizionamento.

Per ottenere la maschera delle informazioni (quella accanto alla TOC dei layer nell'immagine sopra) è sufficiente cliccare sul nome del layer che vogliamo rendere più o meno trasparente.

Nel capitolo "Export del del layer "Istruttorie tab. C lr 50/2021" e cambio stile" un approfondimento del box info, dato che per questo specifico layer ci sono ulteriori possibilità oltre quelle visibili in immagine.

Misura

Questa icona permette di aprire il box per effettuare vari tipi di misura

Il box appare dove inizialmente c'è il box della localizzazione

Permalink

Ha due funzioni, quella di permalink vero e proprio e quella di segnalibro. Il tool si apre dove inizialmente c'è la box della localizzazione.

Il permalink permette di creare un link che se condiviso porta chi lo clicca a visualizzare esattamente la mappa (sia come zoom, che come area visualizzata che come layer accesi/spenti) così come era al momento della creazione del permalink. Nel caso specifico, dato che l'accesso al progetto è solo con login/password sarà visibile solo a chi ne è dotato.

Interessante la funzione segnalibri. Come il permalink fa una fotografia alla scala attuale dei layers accesi e dell'area di mappa che viene salvata come segnalibro geospaziale all'interno del progetto e che quindi può essere richiamata in seguito.

Tabella degli attributi alfanumerici

Questa icona permette di aprire una maschera sulla quale è possibile selezionare ed aprire una delle tabelle dei dati alfanumerici legate ai diversi strati informativi. Nel caso specifico è possibile aprire solo la tabella relativa al layer "Istruttorie tab. C lr 50/2021" come descritto approfonditamente nei paragrafi "Localizzazione attraverso la tabella degli attributi" e "Caso di editing attraverso la tabella alfanumerica"

Guida all'editing del layer "Istruttorie tab. C lr 50/2021"

Ricerca dell'asseverazione

La ricerca del punto dell'asseverazione può essere fatto in svariati modi

Zoom e pan

Possono essere utilizzati gli strumenti presenti sulla parte destra del WebGis

La mano rappresenta il PAN ed è lo strumento attivo di default. Per spostare la mappa basta tenere pigiato il tasto sinistro del mouse e la mappa seguirà lo spostamento del mouse fino al rilascio del pulsante.

La seconda icona a partire dall'alto, quella con un quadrato e il + interno, permette di Zoomare su una specifica area. Una volta attivata, cliccandoci sopra, spostarsi nell'area di mappa dove si vuole fare lo zoom, cliccare col tasto sinistro del mouse e disegnare un rettangolo. Rilasciare il pulsante una volta disegnata l'area da zoomare. Può darsi che lo zoom non sia preciso in quanto ci sono più scale prefissate con gradi diversi tra l'una e l'altra e quindi può esserci uno shift rispetto al rettangolo disegnato.

Per tornare all'estensione iniziale, ovvero alla scala più grande basta cliccare sulla terza icona a partire dall'alto.

Cliccando sui bottoni + e - invece si effettua lo zoom da una scala predefinita a quella successiva (o viceversa) e la stanghetta che nell'immagine in questa pagina è sopra al meno si sposta verso il simbolo "Più" per ogni click.

Contemporaneamente è possibile vedere dove ci stiamo spostando e la scala geografica di riferimento all'interno del pannello della scala e overview posto nella parte inferiore destra del progetto e riquadrato di rosso nell'immagine sottostante.

Cliccando e mantenendo premuto il tasto sinistro del mouse sul quadratino azzurro all'interno della overview è possibile spostarsi nella mappa, cosa che si riflette nell'area di visualizzazione dei layers mantenendo la stessa scala.

Attenzione: si possono scrivere le coordinate nella parte bassa della overview e la mappa si centra sul punto inserito, ma sfortunatamente il sistema di riferimento utilizzato nel progetto **non** è il Gauss Boaga e quindi inserire qui le coordinate dell'asseverazione non porta al risultato desiderato.

Alla scala 1:25.000 e superiori sul punto viene apposta anche l'etichetta con il valore del "Codice Scarico Gestore".

Il giusto mix di zoom e pan permette di arrivare all'individuazione del punto desiderato.

Per lo Zoom può essere anche usata la rotella del mouse se il mouse è provvisto di tale strumento.

Localizzazione del punto

La ricerca del punto può essere effettuata con il tool di localizzazione che è possibile individuare nella immagine sottostante riquadrato di rosso.

E' possibile nascondere o, in caso opposto, scoprire il tool cliccando sull'icona "cartelli indicatori" posta sulla sinistra del progetto e indicata nell'immagine soprastante dalla freccia rossa.

Ci sono due possibilità indipendenti l'una dall'altra:

1. ricerca attraverso il "Codice Scarico Gestore" inserendolo nella prima casella indicata col nome del layer ("Istruttorie tab. C lr 50/2021")
2. ricerca attraverso il nome del corso d'acqua presente nel layer "Reticolo 2021" riempiendo "Etichette reticolo".

In entrambi i casi appena si inizia a scrivere nell'apposita tabella la lista a discesa viene filtrata in base a quanto si sta scrivendo. Appena selezionata la voce, sia che sia il codice che il nome del corso d'acqua la mappa sarà automaticamente zoomata alla geometria individuata col massimo livello di zoom possibile per quella geometria. Ad esempio nell'immagine successiva lo strumento localizzazione è stato utilizzato per zoomare alla asseverazione con "Codice Scarico Gestore" uguale a '05F01SC02'. Come è possibile notare lo zoom automatico è andato alla scala del 1:1000.

Localizzazione attraverso la tabella degli attributi

Infine un metodo per individuare l'asseverazione da editare avviene attraverso la tabella degli attributi alfanumerici che è possibile attivare cliccando sull'ultima icona dalla barra posizionata all'estrema sinistra del progetto.

Una volta cliccata l'icona appare una nuova maschera che raccoglie inizialmente tutte le tabelle che l'amministratore di progetto ha deciso di far vedere. Nel caso specifico è stata decisa la visualizzazione solo della tabella del layer "Istruttorie tab. C lr 50/2021".

Per far vedere i record è necessario cliccare sul bottone "Dettaglio".
 NB: essendo una maschera "responsive" a seconda della posizione del mouse la tabella appare/scompare diventando più o meno trasparente e questo soprattutto le prime volte può dare un pò di fastidio.
 Usare i bottoni posti in basso per chiudere la tabella o per portala a pieno schermo.

Nella parte superiore della tabella ci sono gli strumenti per filtrare ed ottenere l'asseverazione desiderata.

Il "Cerca" ha una funzione generica di ricerca in tutti i campi della tabella, risulta molto più raffinato ricercare invece a livello di campo, ed è anche possibile filtrare in più campi. In questo caso il filtro funziona come AND, quindi filtro su campo 1 "E" filtro su campo 2 ecc. ma non è possibile fare un filtro campo 1 "O" campo 2.

Nell'esempio sottostante è possibile vedere come inizialmente il filtro "02F" nel campo "Codice Scarico Gestore" restituisce 30 records, mentre un successivo filtro "SCAR" nel campo "Denominazione Scarico" abbassa il numero dei record restituiti da 30 a 21.

Come è possibile notare sulla estrema sinistra della tabella ci sono quattro icone per ciascun record:

La prima icona permette di selezionare il record (anche se la selezione, abbiamo già scritto, ha poco senso nel nostro caso), **la seconda invece apre la maschera di editing e in questo modo è possibile bypassare completamente l'editing attraverso il click sul punto geometrico come invece è necessario negli altri due casi prima descritti**, cliccando sulla terza icona invece la mappa viene zoomata al livello di dettaglio massimo e centrando sul record selezionato,

infine l'ultima icona permette di centrare il record ma senza zoomare al livello massimo, mantenendo la scala alla quale si trova la mappa prima del click sull'icona.

Editing degli attributi alfanumerici e/o della geometria

Solo il layer "Istruttorie tab. C lr 50/2021" è modificabile, tutti gli altri layer non sono modificabili. Il progetto (di ciascun Genio Civile) permette la modifica degli attributi alfanumerici o lo spostamento della geometria, ma non permette l'immissione di nuovi dati.

La possibilità di editare è dato dal click sull'icona "matita". Questa può essere raggiunta o dal click sul punto rappresentante la geometria dell'asseverazione sulla mappa, oppure direttamente dalla tabella dei dati alfanumerici.

Dopo circa 20 minuti di inattività il server si disconnette e quindi non sarà possibile effettuare nessuna modifica fino al nuovo login

Caso di editing attraverso il punto geometrico

Una volta individuato il punto sulla mappa basta cliccarci sopra per aprire la maschera delle informazioni alfanumeriche associate al punto geometrico.

The screenshot shows the GIS application interface for 'Asseverazioni Toscana Nord'. The map displays numerous red points representing asseverations. A popup window is open over one of these points, displaying the following attributes:

Campo	Attributo
Id univoco	124P
Codice Sciarico Gestore	33095C01
Genio Civile	TOSCANA NORD
Codice SIDI	
Ente Gestore	GAIA S.p.A.
Denominazione Sciarico	SCARICO CANTOMBACCI
Comune	MOLAZZANA
Provincia	LI
Coordinate X	1614429
Coordinate Y	4882515
Den. Corpo Idrico	CANALE REPIA
Corpo Idrico da GIS	TN2258-rev2021
Edil Istruttoria	(NULL)
Scada controllata	falso
Navigatore	Naviga con GMAPS

The interface also includes a layer list on the left, a search bar, and a scale bar at the bottom right.

La maschera si posiziona sul punto con un suo vertice a seconda della posizione del punto sullo schermo. Se la maschera non fosse pienamente visibile basterà fare il PAN (come descritto precedentemente) per muovere il punto e quindi anche la maschera associata.

Come è possibile notare sulla parte alta della maschera è presente il set di 4 icone già visto nel paragrafo relativo alla localizzazione dell'asseverazione tramite la tabella

Prima di vedere come editare conviene richiamare l'attenzione sul fatto che ci possono essere 2 o più punti ravvicinati fra loro e che cliccando su uno si apra la scheda anche dell'altro. Nella immagine sottostante infatti è possibile vedere che il nome del layer "Istruttorie tab. C lr 50/2021" è ripetuto due volte.

Bisogna fare attenzione quindi in fase di editing, ad esempio controllando che il codice scarico gestore sia effettivamente quello che si desidera come visibile nell'immagine sottostante.

Un suggerimento che si può dare per limitare al massimo questo problema è quello di cercare di andare alla scala di maggior dettaglio (es. 1:1000). Ciò non toglie che comunque ci siano alcuni punti sovrapposti.

Caso di editing attraverso la tabella alfanumerica

In questo caso, come già specificato, una volta individuato il record da modificare sarà sufficiente cliccare sull'icona "matita".

Editing

In entrambi i casi visti nei 2 paragrafi precedenti, appena cliccato sull'icona "matita" si apre la maschera di editing sul lato sinistro del progetto.

Nell'esempio che segue il punto immesso è fittizio e usato per effettuare tutte le possibili modifiche.

Come è possibile notare dall'immagine sottostante non tutti i campi sono modificabili.

Risultano modificabili i campi:

1. Codice SiDIT
2. Coordinata X
3. Coordinata Y
4. Den. Corpo Idrico
5. Esiti istruttoria (campo a discesa)
6. Scheda Controllata (campo flag si/no)

Infine risulta possibile spostare la geometria direttamente sulla mappa

Campi dipendenti, modificati automaticamente

Ci sono alcuni campi dipendenti da altri che vengono ricalcolati automaticamente al variare dei primari.

Campi coordinate e geometria

La modifica dei campi Coordinata X e/o Coordinata Y determina, al salvataggio delle modifiche, lo spostamento del punto geometrico sulla mappa che assume la posizione espressa dai due campi coordinata.

Lo stesso vale se viene spostata la geometria direttamente sulla mappa, i campi coordinata X e coordinata Y vengono ricalcolati di conseguenza.

Nel caso di modifica sia di uno o entrambi i campi coordinata e della geometria sulla mappa, hanno precedenza i campi coordinata per cui la geometria si adatterà a questi ultimi.

Prima di salvare il cambio di coordinata o geometria viene fatto un controllo sulla bounding box dell'area di competenza del genio civile, ovvero è obbligatorio che il punto geometrico, spostandosi, si trovi nel minimo rettangolo che racchiude l'area di competenza del Genio Civile, come visibile, disegnato in rosso, nell'immagine sottostante. Questo metodo è un tentativo di ridurre al minimo gli eventuali errori di battitura delle coordinate.

La geometria può essere spostata trascinando il punto (che in editing appare un cerchio blu) e rilasciato dove necessario

Coordinata X	<input type="text" value="1557407"/>
Coordinata Y	<input type="text" value="4910598"/>
Den. Corpo Idrico	<input type="text" value="RIO DI PORTA"/>
Corpo Idrico da GIS	<input type="text" value="RIO DI PORTA"/>
Esiti istruttoria	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> Sceda controllata	

dopo il salvataggio il punto viene automaticamente spostato

Ed infine riaprendo la maschera (in questo caso in editing per poter confrontare le immagini tra loro) è possibile notare come sia il campo "Coordinata X" che "Coordinata Y" siano cambiati ed anche il campo "Corpo Idrico da GIS", come descritto nel paragrafo successivo.

Coordinata X	<input type="text" value="1557460"/>
Coordinata Y	<input type="text" value="4910603"/>
Den. Corpo Idrico	<input type="text" value="RIO DI PORTA"/>
Corpo Idrico da GIS	<input type="text" value="TN4887-rev2021"/>
Esiti istruttoria	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> Scheda controllata	

Campo Corpo Idrico da GIS

Al momento del salvataggio della maschera di editing e solo in caso di modifica di uno dei campi Coordinata o del campo geometria, viene effettuato un buffer di 150,1 metri rispetto alla nuova geometria e viene individuato il più vicino corso d'acqua ricadente nel buffer. Se il corso d'acqua ha un nome, allora il campo assume il valore di quel nome, altrimenti gli viene assegnato l'identificativo univoco presente nel layer del reticolo idrologico concatenato con la stringa -rev2021 ad esempio "TN4887-rev2021". Questo perché è possibile nel corso delle diverse revisioni annue che, a causa ad esempio di una fusione di due tratti del reticolo, l'identificativo univoco possa cambiare anche se la geometria apparentemente rimane la solita. Comunque questo campo non può essere modificato dall'utente, ma usato solo come eventuale suggerimento per il campo "Den. Corpo Idrico".

Campi Esiti Istruttoria e Scheda Controllata

Questi due campi sono interconnessi. Se su "Scheda controllata" viene apposto il flag /ovvero la scheda è stata effettivamente controllata, allora il campo "Esiti Istruttoria" non può essere nullo e quindi deve assumere una delle due voci presenti nella casella a discesa. Se invece si lascia vuoto questo campo non sarà possibile salvare la scheda

Nel caso in cui per qualche motivo una scheda controllata e di cui quindi si sia impostato anche il campo "Esiti Istruttoria" ritorni allo stato non controllata (es. errore nell'identificare la scheda) allora anche se il campo "Esiti Istruttoria" viene lasciato pieno, sarà automaticamente svuotato al momento del salvataggio.

Legenda del layer delle Istruttorie

La legenda del layer "Istruttorie tab. C lr 50/2021" è legata ai due campi precedenti.

Inizialmente tutti i punti rappresentanti le istruttorie saranno rossi, ovvero tutte le istruttorie devono essere controllate. Successivamente a seconda dell'esito dell'istruttoria il punto assumerà un colore marrone in caso di istruttoria con scarico dismisso

o non più esistente, mentre assumerà un colore verde in caso di istruttoria controllata e con scarico ancora esistente.

In questo modo anche a colpo d'occhio sarà possibile controllare lo stato di avanzamento dei lavori.

Campo Navigatore

Anche questo campo si aggiorna in automatico all'aggiornarsi di uno dei campi "Coordinata X", "Coordinata Y" o del campo geometrico, e anche in questo caso l'operatore non potrà modificare manualmente il campo, infatti la modifica sarà automatica al momento del salvataggio. Sicuramente trova la sua massima funzionalità in caso di sopralluogo in campo, infatti l'architettura responsive del WebGIS fa sì che l'interfaccia si adegui al meglio anche per l'uso da cellulare come dimostrato nella tripletta dell'immagine successiva

Una volta individuato il punto di asseverazione da raggiungere, basta cliccare sul punto stesso e sulla maschera delle informazioni alfanumeriche cliccare sul link "Naviga con GMAPS" per aprire automaticamente il navigatore che sceglierà il percorso per guidarci al punto desiderato dalla nostra posizione.

Ovviamente il tutto funziona anche da PC abilitando l'accesso alla posizione in caso il browser lo richieda.

Eventuali errori di Editing

Come visto in un'immagine precedente e che si riporta nuovamente per comodità, è possibile che si facciano degli errori tali da bloccare il salvataggio.

Conviene tenere il campo "Dopo il salvataggio" (immagine sottostante) al suo default, ovvero "chiudi modulo", perchè in caso di errore il modulo non si chiude e quindi si ha facilmente la percezione che qualcosa sia andato storto

I casi sono pochi ovvero:

1. Spostamento della geometria oltre i confine della bounding box
2. Errore marchiano in una delle due coordinate
3. Incoerenza tra i campi "Scheda controllata" e "Esiti Istruttoria" nel caso in cui sia messo il flag alla scheda come controllata, ma non si sia specificato l'esito di tale controllo.

Liz map Asseverazioni Toscana Nord Scarichi

Modifica

Modulo Digitalizzazione

Istruttorie tab. C lr 50/2021

Id univoco 3160

Codice Scarico PROVA1

Gestore

Genio Civile TOSCANA NORD

Codice SIDIT

Ente Gestore GAIA S.p.A.

Denominazione Scarico PROVA1

Comune ZERI

Provincia

Coordinata X 1557460

Coordinata Y 4910603

Den. Corpo Idrico RIO DI PORTA

Corpo Idrico da GIS TN4887-rev2021

Esiti istruttoria

Scheda controllata

Navigatore <a href="https://www.google.it/m...

Dopo il salvataggio*

Chiudi modulo

Azzerà Annulla Salva

Stampa del layer "Istruttorie tab. C lr 50/2021"

Dalla maschera degli attributi alfanumerici è possibile fare una stampa della scheda contenente uno zoom con sfondo su Ortofoto alla scala 1:5000 centrato sull'asseverazione, la localizzazione del punto all'interno dell'area di pertinenza del Genio Civile e le informazioni della scheda. Il punto assume il colore secondo la legenda del layer "Istruttorie tab. C lr 50/2021"

Al click sul link "stampa" viene creato il pdf come nell'immagine sottostante. I tempi sono leggermente lunghi e dipendono in gran parte dal fatto che le ortofoto sono prese direttamente dal sito regionale e questo rallenta leggermente i tempi. Il titolo dell'asseverazione viene dal campo "Codice Scarico Gestore".

PROVA1

Scarico

Id Univoco: 3160
Ente Gestore: GAIA S.p.A.
Denominazione Scarico: PROVA1
Codice Scarico Gestore: PROVA1
Codice SIDIT:

Posizione

Genio Civile: TOSCANA NORD
Comune: ZERI
Coordinata X: 1566085
Corpo Idrico: RIO DI PORTA
Corpo Idrico da GIS: FOSSO BORGHIO (2)
Provincia:
Coordinata Y: 4911558

Opera

Controllata: true
Esiti istruttoria: Concessionata

Export del layer "Istruttorie tab. C lr 50/2021" e cambio stile

Sono possibili ulteriori informazioni riguardo ai layer cliccando sul nome del layer nella specifica TOC, come da immagine sottostante

Come è possibile notare il nome del layer viene riquadrato con rettangolo dal bordo azzurro, e accanto alla TOC dei layer appare una nuova maschera.

Da qui è possibile cambiare la simbologia del layer. Occorre specificare che l'utente può scegliere solo tra un set di legende precostituite e quindi non può creare la sua propria legenda.

Attualmente la possibilità è solo tra la simbologia con etichette che appaiono a scale di maggior dettaglio del 1:25000 compreso, oppure la stessa simbologia senza etichette a qualsiasi scala. E' ovviamente possibile aumentare il numero di legende in funzione di richieste motivate da parte degli utenti finali.

Inoltre è possibile esportare l'intero layer in vari formati tra cui lo shape file. Ovviamente le eventuali modifiche allo shape file o a qualsiasi altro formato scelto non avranno nessuna conseguenza sul layer presente nel WebGis. Se alcuni record sono selezionati, l'export sarà effettuato solo su quelli.

Queste due proprietà sono presenti solo per questo layer. La possibilità di andare all'estensione massima del layer e l'opacità (ovvero la maggiore o minore trasparenza della simbologia della legenda) sono presenti anche cliccando sul nome degli altri layer presenti nel progetto.

